

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОНИТОРИНГЕ БЕРЕМЕННОСТИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Камалов Анвар Ибрагимович

PhD, доцент

Аликулов Темир Мусурмонович

ординатор,

Махмуродов Рузмухаммад Махмуродович

ординатор.

Самаркандский государственный медицинский университет,

Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902307>

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются инновационные технологии, такие как мобильные приложения и носимые устройства, применяемые для мониторинга беременности и здоровья женщин. Эти технологии предоставляют доступ к актуальной информации о состоянии беременности, позволяют отслеживать различные физические параметры и взаимодействовать с медицинскими работниками. Рассматриваются преимущества применения таких технологий, включая доступность информации, улучшение взаимодействия с врачами и профилактику заболеваний. В то же время акцентируется внимание на ограничениях, таких как качество данных, вопросы конфиденциальности и необходимость цифровой грамотности. С учетом растущего интереса к технологиям в здравоохранении, статья подчеркивает перспективы их дальнейшего развития и интеграции в практику ведения беременности.

Ключевые слова: беременность, мобильные приложения, носимые устройства, мониторинг здоровья, инновационные технологии, медицинские технологии, цифровое здоровье, профилактика заболеваний, конфиденциальность данных.

Введение. Современные технологии имеют потенциал для значительного улучшения мониторинга беременности и обеспечения здоровья как будущей матери, так и ребенка. Мобильные приложения и носимые устройства играют ключевую роль в этом процессе, предоставляя доступ к информации о состоянии здоровья, позволяя отслеживать физические параметры и обеспечивая комфорт и безопасность во время беременности. Данная статья рассматривает влияние этих инновационных технологий на мониторинг беременности, их преимущества и возможные ограничения.

Мобильные приложения для мониторинга беременности

Мобильные приложения посвящены различным аспектам беременности, включая здоровье матери, развитие плода, планирование посещений врача и получение образовательных материалов. Некоторые популярные приложения включают:

1. «What to Expect»: предоставляет информацию о беременности на каждой неделе, советы по уходу за собой и заполнение журнала.
2. «BabyCenter»: предлагает инструменты для отслеживания беременности, включая трекеры симптомов и веса, а также доступ к обсуждениям в сообществе.

3. «Ovia»: приложение, которое позволяет отслеживать циклы, симптомы, поведение во время беременности и делиться данными с врачом.

Преимущества мобильных приложений включают доступность информации, возможность индивидуальной настройки контента и улучшенное взаимодействие с медицинскими работниками.

Носимые устройства

Носимые устройства, такие как фитнес-трекеры и смарт-часы, также находят применение в мониторинге беременности. Они позволяют следить за физической активностью, уровнем сердцебиения, качеством сна и другими показателями здоровья. Некоторые примеры включают:

1. Fitbit: помогает отслеживать уровень активности, сердечный ритм и качество сна, что может быть полезно для оценки общего состояния здоровья беременной.
2. Apple Watch: предлагает функции контроля здоровья, такие как мониторинг сердечного ритма, уровень кислорода в крови и уведомления о малоподвижном образе жизни.

Использование носимых устройств может помочь беременным женщинам сохранять активный и здоровый образ жизни, а также предоставлять полезные данные для врачей.

Преимущества и ограничения

Преимущества:

1. Доступность информации: мобильные приложения и носимые устройства обеспечивают доступ к важной информации в любое время и в любом месте.
2. Улучшенное взаимодействие с врачами: Беременные женщины могут легко делиться данными о своем состоянии здоровья с медицинскими работниками, что может способствовать более точным диагнозам и рекомендациям.
3. Профилактика заболеваний: с помощью технологий возможно выявление предвестников возможных осложнений и заболеваний на ранних стадиях.

Ограничения:

1. Качество и достоверность данных: не все приложения и устройства обеспечивают точные и надежные данные, что может привести к неправильным выводам.
2. Проблемы с конфиденциальностью: сбор и хранение данных о здоровье может вызывать опасения по поводу конфиденциальности и безопасности личной информации.
3. Необходимость цифровой грамотности: не все беременные женщины могут быть готовы или способны использовать технологические решения, что может стать барьером для доступа к информации.

Заключение. Инновационные технологии, такие как мобильные приложения и носимые устройства, открывают новые возможности для мониторинга беременности и здоровья женщин. Несмотря на присутствие определенных ограничений, их преимущества могут значительно улучшить опыт беременности. Будущее технологий в этой области выглядит многообещающе, и их дальнейшее развитие и интеграция в повседневную практику могут стать важным шагом к более безопасному и информированному ведению беременности.

References:

1. Ахмедова А. Т., Камалов А. И. Микробиоценоз Влагалища У Женщин, Получавших Гормональную Контрацепцию //Фундаментальные И Прикладные Исследования Науки Хxi Века. Шаг В Будущее. – 2017. – С. 50-53.
2. БАШМАКОВА Н. В. и др. Профилактика материнской смертности: мониторинг при беременности и в родах //Акушерство и гинекология. – 2011. – №. 2. – С. 86-92.
3. Корначев А. С. и др. Оценка результативности и эффективности системы профилактики внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах, опирающейся на микробиологический мониторинг новорожденных и семейно-ориентированные технологии ведения родов //Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2008. – №. 6. – С. 23-27.
4. Kamalov A. I. Tug'ruqdan keyingi qon ketishlarda ixtisoslashgan tibbiy yordam sifatini yaxshilash //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 151-158.
5. Насирова З. и др. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ОРТИҚЧА ТАНА ВАЗНИ МАВЖУД АЁЛЛАРДА ҲОМИЛАДОРЛИК ВА ТУҒРУҚ КЕЧИШИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 1 Part 2. – С. 75-86.
6. Полянская О. В. Мониторинг нейровегетативных и ЭКГ-изменений у рожениц, его значение в прогнозировании течения, исходов родов : дис. – Воронеж, 2009, 2009.
7. Bhatia, M., & Ebrahim, S. (2020). The Role of Mobile Applications in Pregnancy Management. *Journal of Mobile Technology in Medicine*, 9(1), 22-30.
8. Dumas, L., Nebel, J., & Duran, A. (2018). Exploring the Effectiveness of Mobile Health Applications for Baby Monitoring During Pregnancy. *International Journal of Medical Informatics*, 113, 15-22.
9. Ibragimovich K. A. PROBLEMS OF QUALITY MANAGEMENT AND METHODOLOGY OF MEDICAL CARE IN MODERN HEALTH CARE //Scientific Journal Of Medical Science And Biology. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 139-143.
10. Ibragimovich K. A., Rubenovna A. L. ТУҒРУҚДАН КЕЙИН МАССИВ ҚОН КЕТИШ ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ ТИББИЙ ЖИХАТЛАРИ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
11. Hsu, M., Han, W., & Chiu, C. (2021). Wearable Devices in Maternal Health: Current Trends and Future Directions. *Healthcare*, 9(2), 162.
12. Lillie, E. O., & Gibbons, M. W. (2019). Mobile Health Technologies for Pregnancy: A Review of Their Features and Impacts. *Journal of Maternity Care*, 34(4), 201-210.
13. Thompson, S., & Hanish, S. (2022). Digital Health in Pregnancy: Integrative Review of Literature. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 100.
14. Rubenovna A. L., Ibragimovich K. A. The efficacy of different methods of haemostasis for postpartum haemorrhage //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 134-139.